

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
АДЕКВАТНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ К
ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ УЧЕБНОЙ СРЕДЕ**

АБДУЛЛАЕВ СИРОЙ АБДУРАШИДОВИЧ

Учитель отделение теория дошкольного образование
Факультет дошкольного образование Термезского
государственного педагогический Институт .

abdullayevsiroj293@gmail.com

Аннотация: Изучение природных процессов, знание происходящего в них изменений издавна интересовало человечество. Экологические факторы, влияющие на окружающую среду, можно разделить на: абиотические (неживая природа); биотические (живое существо); антропогенный (воздействие человека на природу). В настоящее время влияние деятельности человека на окружающую среду, изменения в экосистеме становятся огромными.

Ключевые слова: экология, природа, социально-экономический, научно-технический, экологический мир, экологическое образование и культура, экологический подход.

Abstract: The study of natural processes, knowledge of what is happening in the ongoing changes has long been of interest to humanity. Ecological factors affecting the environment can be divided into: abiotic (non-living nature); biotic (living being); anthropogenic (human impact on nature). Currently, the impact of human activities on the environment and changes in the ecocyst are becoming enormous.

Key words: ecology, nature, socio-economic, scientific and technical, ecological world, environmental education and culture, ecological approach.

Моделирование проблема в размещении и в решении Исследователь другой к вопросам лица придет. Основной от проблем один это моделирование Что является объектом ? говорят, что его общий функции которого состоит из и

как к свойствам иметь будет Вот почему для моделирование проблема моделируется объект от обучения начинать может

С задачей моделирования мы в основном сталкиваемся в двух случаях: во-первых, в познавательных процессах, т. е. создании модели знаний объектов и процессов, для достижения поставленной цели.

Зная в процессе знать модель создано. Эта модель по сути отражает механизм работы объекта . Примером такого моделирования является изучение окружающей нас природы . Уметь объяснять свойства природы, их взаимосвязь, анализировать механизмы и т. д. Основная цель моделей — создание таких моделей, которые заключаются в разработке моделей, отражающих важные для человека природные объекты. Такие характеристики представлены представлением связей ввода-вывода в каждом объекте или событии разными способами .

являются определенными функциями состояния и времени среды. Однако из-за отсутствия модели внешней среды входные каналы объекта естественно можно рассматривать как случайные функции времени, т.е. случайный функций статистика функции в общем когда неизвестный.

Наш наш мир лучше делать для по природе нам данный ресурсов более разумный использование, экологический образование основы молодой поколение по его мнению инвестиции делать очень необходимый Это много красивый годовалый сделанный увеличивать должен, потому что в этом случае каждый ребенок к информации очень хорошо они приходят и если они верно подарок если возможно, их в памяти они ушли Известно, что любой из детей информация вспоминая оставаться большинство хороший форма игра это форма Разработано множество дидактических игр экологического содержания . простой людей - молодых дети для сложный тем, кто верно требует ответа , который рассчитан на большую аудиторию прививает детям любовь к окружающей природе, начиная с самого маленького цветка . Вокруг

нас все к вещам внимательный быть учить ведь мы, дети простой при выполнении научить этому Наша любовь нуждаться

Общение с природой, радость от удивления многообразием мира расширяет кругозор ребенка. Задача учителя – добыть пшеницу. экология согласно б игры в зависимости от возраста , задания очень простой что это не было для ребенка сам с уход делать возможный был

Дети для дидактические игры по экологии

«Волшебные круги»

Игра для четыре в сектор разделены , каждый из них определенный сезон символический повернись цвет висит одетый к предмету вешать размещен картон в круг нуждаться Взрослые отгадывают загадки или задают вопросы, а ребенок, знающий ответ, втыкает булавку в соответствующую область. Эта игра может быть на любую другую тему.

«Найди нужную вещь»

На стол кладется картинка и воспитатель предлагает выбрать те, которые связаны с названным персонажем. Например: «желтый» это солнце, курица, банан и т. д. Или «мокрый» — дождь, туман, лужа.

Дети кладут руки за спину, а воспитатель дает им фрукты или овощи. Затем он становится перед ними и, в свою очередь, похож на новорожденных младенцев . Детский задача они есть с зависит от вещи определяет Ваш ребенок в руках что что там есть когда он узнал , он побежал к репетитору.

Основы экологии на уроках природоведения в средней школе познается , но из игры в соответствии с более сложный видимо. География и биология элементы есть. Детский заранее полученный знание благоустройство, экология в соответствии с другой практичный темы выполнять Горячий в сезон они в парке или другой естественный в полях от землетрясения после будет удерживаться от этого после на столе на уроки помощь дам.

Экология, окружающая среда, живая и неживая природа, экологическое сознание, экологическая культура, зрелость, методы, методы. Экологическое

образование учит и дает указания реализовать на практике цель экологической науки, сделать окружающую среду настолько естественной и экологически чистой, насколько мы хотим. « Экология » — греческое слово и представляет собой науку , изучающую условия жизни живых существ и их взаимодействие с окружающей средой, а также законы, возникающие на этой основе. Экология – не древняя наука. Наука экология - это не наука, происходящая из интереса человека, мыслящего в познании, а необходимость науки экологии. Сейчас можно сказать, что это наука, рожденная необходимостью восстановить свой естественный вид для свою выгоду, чувствуя при этом свой долг перед будущим поколением. Наука экология естественно зародилась в Европе. Потому что на социальное развитие самого человечества влияние природной среды изначально было в Европе. Потому что развитие общественного сознания человека , достижения в производстве человеческих благ, развитие общества были изначально в Европе. Термин экология был введен в науку в 1866 немецким зоологом Гекселем. До недавнего времени этот термин был известен только специалистам. Теперь стало ясно, что пренебрежение природными богатствами окружающей среды может нанести серьезный ущерб всей планете. Возникла необходимость решения проблем взаимоотношений человека и природы. В связи с этим улучшение экологической ситуации стало одной из главных задач. Формирование экологической культуры учащихся, обучение их взаимодействию с природой и окружающей средой стало важнейшей темой педагогической теории и школьной практики. Потому что по мере увеличения сознания человека появляется прогрессивное общество , по мере увеличения роли человека на поверхности земли и увеличения количества его на поверхности земли. Нужно было оставаться на пути . Статья 18 Конституции Узбекистана гласит, что охрана земель и подземных ресурсов, водных источников, флоры и фауны, научное и рациональное использование этих ресурсов, сохранение чистоты воздуха и воды, обеспечение постоянного приумножения природных ресурсов

являются правами человека. подчеркнул, что необходимо принять меры и мероприятия по улучшению окружающей среды. Закон Республики Узбекистан «Об охране природы», принятый 9 декабря 1992 года, во исполнение приказа «За здоровое поколение», одноименной Государственной программы, « Концепции экологического образования » , развития структуры В фонде «Экосан» отмечают, что в стране приступили к устранению экологических проблем. В частности, организация экологически ориентированных классов в общеобразовательных школах и образование на этой основе школ-лицеев показывают, что молодое поколение серьезно занимается воспитанием подрастающего поколения в духе любви к природе. Каждый молодой человек, окончивший школу и начавший самостоятельную жизнь, независимо от специальности , должен обладать теоретическими и практическими знаниями в области экологии и охраны природы . Прежде всего, в сознании читателя внушается, что охрана природы стала одной из главных проблем современности. Фактически в результате чрезмерного использования природных ресурсов, непланового освоения новых земель резко изменился экологический баланс, а окружающая среда была загрязнена. Особенно монокультура хлопка, неправильное планирование сельского хозяйства, чрезмерное использование химических удобрений вызвали увеличение природных проблем. Такая ситуация оказывает негативное влияние на мир животных и растений . В последующие 30 лет природные ресурсы были использованы настолько, что сравнялись с природными ресурсами, использованными за всю историю человечества. Итак, чем выше уровень экономического развития общества, тем выше уровень его воздействия на природу . В результате быстрого роста населения возрастают и экологические проблемы . Только обеспечение населения землей, водой, энергией и продовольствием становится глобальной проблемой во всем мире. Водоёмы загрязняются из-за расположения вблизи воды множества растений, наносящих вред природе . Здоровье людей, проживающих на территории

Центральной Азии, ухудшается, заболеваемость растет. В регионах вдоль острова, Республике Каракалпакстан, Хорезмской области широко распространяются различные заболевания. Таким образом, комфортное проживание человека на краю земли теперь зависит от решения экологических проблем. Большое значение имеет научное, экономическое, техническое, гигиеническое, юридическое, эстетическое, педагогическое направления экологических проблем. Потому что экологические проблемы вызваны деятельностью человека. Самое главное, что если будет решена эта педагогико-экологическая проблема, будет создана почва для решения других экологических проблем. Экологическое воспитание и подготовка осуществляется по педагогическому направлению. Экологическое образование означает передачу учащимся знаний, отражающих взаимоотношения природы и человека. Экологическое образование – это воспитание отношения к окружающей среде. Экологическое образование является новой формой и компонентом общего образования, все предметы которого преподаются в школе. Ее главная цель – сформировать у молодого поколения осознанное отношение к окружающей среде. Высший класс с низким уровнем общественного сознания вторичен по отношению к народу, народы не могут легко выйти из экологической депрессии. Хотя они и смеются над природой, то, что они делают, противоречит ей. Наши предки уделяли вопросу образования детей особое внимание и создали в этом отношении образцовые традиции. В семейном кругу детям: «К воде». не плюй! Не загрязняйте его, потому что его будут пить все животные. Основная задача системы образования – донести до молодежи вопросы охраны природной флоры нашей страны и ее пользы. Содержание подготовки к экологическому образованию включает в себя следующее: - Окружающая среда и его человек духовный к миру эффект; - Природа и его важность идентифицировать - сотрудничество школы и семьи в развитии любви к природе; - Свой город, село и повысить интерес к содержанию растений в

озеленении школьного двора; - Детские задания по охране окружающей среды; - Образцовая роль родителей в охране природы; - Обучение бережному отношению к природе, флоре и фауне в семье и в школе; - Знакомство с природой; Восстановление национальных традиций и традиций экологического воспитания молодежи. Изменение окружающей среды, показывающее величину ее загрязнения в числовом выражении, положительно влияет на экологическое образование, обеспечиваемое математикой. Детей в экологических кружках учат не причинять вреда природе, наслаждаться красотой природы, любить окружающую среду. Такие темы, как «Давайте уважать природу», «Природа и человек», «Экология и человек», «Остров просит о помощи», которые читаются на групповых занятиях, повысят интерес учащихся к природе. В процессе экологического образования учащимся необходимо знать следующее. - Понимание природы, природной среды, природных факторов и их связи; - экономное использование природных ресурсов и их охрана; Защита от загрязнения окружающей среды; - Стремление оставить природу в ее естественном состоянии для будущих поколений. На основе вышеперечисленных факторов экологическое образование вызывает у учащихся интерес к регулярному наблюдению за природой, побуждает их бороться за охрану природы, за сохранение ее красоты.

Экологическая идеология опирается на универсальные ценности, которые не только универсальны, но и уникальны для природы и человеческой жизни. Для этого необходимо формировать у учащихся экологическое образование и воспитание, экологическое сознание и мировоззрение, экологическое мышление и культуру. Экологическая культура – это культура охраны природы, культура рационального использования природных ресурсов и сознательного изменения экологической системы. Экологическую культуру учащихся

общеобразовательных школ желательно формировать следующим образом:

1. Воздействие на эмоции ученика;
2. Пробудить в сердцах учащихся любовь к природе и окружающей среде;
3. Формирование природоохранной деятельности и рационального отношения к ней в сознании студентов;
4. Постоянное продолжение экологического образования;
5. Практическое применение полученных теоретических знаний. Необходимо формировать квалификации и умения и т. д. Открытие широкого пути к современным знаниям, совершенствование образования, эффективное использование педагогических технологий для формирования таких качеств у младших школьников является одним из главных требований современности.

Использованная литература.

1. Х Нуритдинова " ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО К ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ" Евразийский журнал академических исследований 2022/3/17 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1492>

2. Х Нуритдинова « ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ» Педагогика и психология в современном мире: Теоретические и практические исследования 15.12.2022 <https://zenodo.org/record/7445514>

3. Нуритдинова Х.Н. СУЩНОСТЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЕЕ РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА //Теоретические аспекты становления педагогической науки. - 2022. - Т. 1. – нет. 7. - С. 158-160.

4. Абдуллаев С.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОДАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ АДЕКВАТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. Образовательные исследования в области универсальных наук .

5. Абдуллаев С.А. ЗНАЧИМОСТЬ ПРИЗНАКА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ПРИРОДЕ «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ИССЛЕДОВАНИЯ»